

Nigar Chingiz Maharramova

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

universitetdaxili dosent

Azərbaycan Dillər Universiteti

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0270-4453>

E-mail: meherremova.nigar@adu.edu.az;

**RƏQƏMSAL BEYNƏLXALQ JURNALİSTİKADA DİL VƏ DİSKURS:
SOSİAL İNFORMASIYANIN FORMALAŞMASI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ**

(İngilisdilli media nümunələri əsasında)

XÜLASƏ

Rəqəmsallaşma müasir beynəlxalq jurnalistikada sosial informasiyanın istehsalı, yayılması və idarə edilməsi mexanizmlərini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Rəqəmsal media mühitində informasiya artıq yalnız faktların ötürülməsi ilə məhdudlaşmır, dil və diskurs vasitəsilə hadisələrin təqdimatına, ictimai qavrayışın formalaşmasına təsir göstərir. Məqalədə rəqəmsal beynəlxalq mediada dil və diskursun sosial informasiyanın formalaşması və idarə edilməsində oynadığı rol ingilisdilli media nümunələri əsasında təhlil olunur. Araşdırmada BBC, CNN, Reuters və The Guardian-da 2020–2024-cü illərdə yayımlanmış materiallar əsasında leksik seçimlər, başlıq quruluşları və metaforik ifadə vasitələri nəzərdən keçirilir. Təhlil göstərir ki, rəqəmsal mediada informasiyanın təsir gücü çox vaxt faktın özündən deyil, onun hansı dil və diskurs çərçivəsində təqdim olunmasından asılıdır. Xüsusilə qiymətləndirici leksika, yönləndirici başlıqlar və təhlükə-mübarizə semantikasına əsaslanan metaforalar sosial informasiyanın qavranılmasına birbaşa təsir edir.

Açar sözlər: rəqəmsal jurnalistika, sosial informasiya, media diskursu, tənqidi diskurs təhlili, ingilisdilli media, informasiyanın idarə edilməsi

Language and Discourse in Digital International Journalism: The Formation and Management of Social Information

(Based on English-Language Media Examples)

ABSTRACT

Digitalisation has significantly transformed the mechanisms of production, dissemination, and management of social information in contemporary international journalism. In the digital media environment, information is no longer limited to the transmission of facts; through language and discourse, it also shapes the presentation of events and influences public perception. This article analyses the role of language and discourse in the formation and management of social information in digital international media on the basis of English-language media examples. Drawing on materials published by BBC, CNN, Reuters, and The Guardian between 2020 and 2024, the study examines lexical choices, headline structures, and metaphorical expressions. The analysis shows that in digital media the persuasive force of information often depends not on the fact itself, but on the linguistic and discursive framework in which it is presented. In particular, evaluative vocabulary, directive headlines, and metaphors based on threat and struggle directly shape the perception of social information.

Keywords: digital journalism, social information, media discourse, critical discourse analysis, English-language media, information management

Rəqəmsallaşma beynəlxalq jurnalistikanı təkcə texniki baxımdan deyil, məzmun, təsir və təqdimat baxımından da dəyişmişdir. Ənənəvi media modelində informasiya əsasən hadisələrin çatdırılması funksiyasını daşıyırdısa, rəqəmsal media mühitində o, eyni zamanda ictimai qavrayışın formalaşdırılması və istiqamətləndirilməsi vasitəsinə çevrilmişdir. Bu dəyişmə konfransın mövzusu baxımından da aktualdır, çünki rəqəmsallıq sosial informasiyanın yalnız yayılma sürətini deyil, onun qurulma mexanizmlərini də

yenidən müəyyənləşdirir. Bu kontekstdə jurnalistika ilə ədəbiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki media mətnlərində dilin təsir imkanları təkcə informativ deyil, həm də ifadəvi və interpretativ xarakter daşıyır (Maharramova, 2024).

Media və dil araşdırmalarında diskurs anlayışı dilin sosial və ideoloji kontekstdə işlənməsini ifadə edir. Bu yanaşmaya görə media mətni reallığı sadəcə əks etdirmir, onu müəyyən məna çərçivəsi daxilində təqdim edir. Müasir media diskursu ilə bağlı tədqiqatlarda göstərilir ki, jurnalistik mətnlərdə metafora, simvolik dil və estetik ifadə vasitələrinin artan iştirakı informasiyanın ideoloji və emosional çərçivələnməsinə birbaşa təsir göstərir (Maharramova, 2025). Bu baxımdan tənqidi diskurs təhlili rəqəmsal mediada sosial informasiyanın necə formalaşdırıldığını araşdırmaq üçün uyğun metodoloji yanaşmadır (Fairclough, 1995; van Dijk, 2006). Xüsusilə beynəlxalq jurnalistikada bu məsələ daha qabarıq görünür, çünki qlobal informasiya axınının mühüm hissəsi ingilis dili üzərindən qurulur və yayılır.

Tədqiqatın metodologiyası

Tədqiqatın materialını 2020–2024-cü illərdə BBC, CNN, Reuters və The Guardian-da yayımlanmış pandemiya, dezinformasiya və qlobal böhran mövzulu 40 xəbər başlığı və 20 tam media mətni təşkil edir. Seçim zamanı mövzu uyğunluğu, zaman çərçivəsi və mətnlərdə müşahidə olunan diskursiv xüsusiyyətlər əsas götürülmüşdür. Təhlil keyfiyyət əsaslı tənqidi diskurs yanaşması çərçivəsində aparılmışdır. Təhlildə üç əsas istiqamət diqqət mərkəzinə alınmışdır: qiymətləndirici leksik vahidlər, yönləndirici başlıq strukturları və metaforik çərçivələndirmə.

Məhz bu istiqamətlər əsasında aparılan müşahidə göstərir ki, rəqəmsal beynəlxalq mediada diskursiv fərqlər ilk növbədə leksik seçim səviyyəsində üzə çıxır. Məsələn, eyni hadisənin “crisis” və ya “challenge” kimi təqdim olunması onun semantik intensivliyini dəyişir. Birinci halda hadisə təhlükə, gərginlik və təcili müdaxilə kontekstində görünür, ikinci halda isə daha idarəolunan və nisbətən yumşaq çərçivədə təqdim olunur. Beləliklə, eyni fakt müxtəlif leksik seçimlər vasitəsilə fərqli qavrayış yaradır.

Leksik seçimlə yanaşı, başlıq da rəqəmsal mediada ilkin interpretasiyanın formalaşmasında mühüm rol oynayır. Oxucu çox vaxt xəbər tam mətninə deyil, əvvəlcə məhz başlığa reaksiya verir. Bu səbəbdən başlıq yalnız informativ vahid deyil, həm də yönləndirici diskurs elementi kimi çıxış edir. Məsələn, “Global response fails to stop the spread” tipli başlıqda işlənən “fails” feli hadisəni sadəcə təsvir etmir, onu uğursuzluq çərçivəsində təqdim edir. Bu isə xəbər emosional və qiymətləndirici tonunu gücləndirir (Chouliaraki, 2006).

Eyni məntiq metaforik ifadələrdə də müşahidə olunur. Rəqəmsal beynəlxalq mediada sosial və siyasi mövzuların təqdimatında mübarizə və təhlükə semantikasına əsaslanan metaforalar tez-tez işlədilir. “The fight against misinformation” kimi ifadələr informasiya problemini neytral kommunikativ məsələ kimi deyil, qarşıdurma və müdaxilə tələb edən hadisə kimi təqdim edir. Bu tip metaforalar diskursun emosional yükünü artırır və sosial informasiyanın təsir gücünü gücləndirir.

Bu müşahidələr media framing ilə bağlı araşdırmaların nəticələri ilə də səsleşir. Müxtəlif media qurumları eyni hadisəni fərqli leksik və diskursiv vasitələrlə təqdim edə bilər (de Vreese, 2005). Məsələn, “vaccine safety” və “vaccine risk” ifadələri eyni mövzuya aid olsa da, fərqli semantik istiqamətlər yaradır. Birinci ifadə etibarlılıq və sabitlik hissi doğurursa, ikinci ifadə risk, ehtiyat və şübhə məkanı qurur. Bu isə göstərir ki, rəqəmsal mediada sosial informasiya təkcə ötürülmür, həm də dil vasitəsilə ideoloji və semantik baxımdan çərçivələndirilir.

Beləliklə, leksik seçim, başlıq quruluşu və metaforik ifadə bir-birindən ayrı elementlər deyil; onlar birlikdə sosial informasiyanın təqdimat modelini formalaşdırır. Rəqəmsal mühitdə xəbər təsiri çox vaxt məhz bu diskursiv mexanizmlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində meydana çıxır. Buna görə də rəqəmsal beynəlxalq jurnalistikanı yalnız informasiya axını kimi deyil, eyni zamanda sosial mənaların qurulduğu diskursiv məkan kimi qiymətləndirmək daha doğru olar.

NƏTİCƏ

Aparılan təhlil göstərir ki, rəqəmsal beynəlxalq jurnalistikada sosial informasiyanın formalaşması və idarə edilməsi əsasən dil və diskurs mexanizmləri vasitəsilə həyata keçirilir. İngilisdilli media nümunələri sübut edir ki, informasiya rəqəmsal mühitdə neytral faktlar məcmusu kimi deyil, müəyyən leksik, struktur və semantik seçimlər əsasında təqdim olunan diskursiv konstruksiya kimi çıxış edir.

Bu mənada qiymətləndirici leksika, yönləndirici başlıqlar və metaforik çərçivələndirmə sosial informasiyanın auditoriyaya necə çatdırıldığını və necə qavranıldığını müəyyən edən əsas vasitələrdəndir. Rəqəmsallaşma bu təsir imkanlarını daha da genişləndirmiş, informasiyanın qlobal miqyasda sürətli və intensiv şəkildə yayılmasına şərait yaratmışdır.

Nəticə etibarilə, rəqəmsal beynəlxalq mediada dil yalnız ifadə vasitəsi deyil, həm də sosial informasiyanın qurulması və idarə olunmasının əsas alətlərindən biridir. Bu yanaşma rəqəmsallıq və sosial informasiyanın inkişaf dinamikasını anlamaq üçün elmi-nəzəri baxımdan əhəmiyyətlidir və beynəlxalq jurnalistikanın tədrisi baxımından da praktik dəyər daşıyır.

İSTİNADLAR / REFERENCES

Chouliaraki, L. (2006). *The spectatorship of suffering*. Sage.

de Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. *Information Design Journal + Document Design*, 13(1), 51–62.

Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. Edward Arnold.

Maharramova, N. C. (2024). Ədəbiyyat və jurnalistikanın qarşılıqlı əlaqəsi ingilisdilli media diskursunda. *Dil və ədəbiyyat*, 3(126), 523–525.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19520271>

Maharramova, N. C. (2025). Media Diskursu və Ədəbiyyat: Müasir Dövrə Yeni Yanaşma. In *Innovasiya və davamlı inkişaf: yeni ideyalar və həllər*. Nakhchivan State University. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17768648>

van Dijk, T. A. (2006). Discourse and manipulation. *Discourse & Society*, 17(3), 359–383.

Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies*. Sage.